

INNOVATIVE
ACADEMY

ILM-FAN VA INNOVATSIYA

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**«ILM-FAN VA INNOVATSIYA»»NOMLI № 9-SONLI ILMIY,
MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI**

**ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION**

«ILM-FAN VA INNOVATSIYA» NOMLI № 9-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTNING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.IN-ACADEMY.UZ VEB SAYTI) «ILM-FAN VA INNOVATSIYA» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LON QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INNOVATIVE ACADEMY BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. ANIQ FANLAR
2. TABIIY FANLAR
3. TEXNIKA FANLARI
4. PEDAGOGIKA FANLARI
5. IJTIMOY-GUMANITAR FANLAR
6. TIBBIYOT FANLARI
7. IQTISOD FANLARI

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELTIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

MUNDARIJA | TABLE OF CONTENTS | СОДЕРЖАНИЕ
SECTION 1. ARTICLES FROM CENTRAL ASIA

1.	“AYOLLAR DAFTARI”, “YOSHLAR DAFTARI” VA “SAXOVAT VA KO'MAK” JAMG'ARMALARI MABLAG'LARI HISOBIDAN IJTIMOIIY YORDAM KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING MOLIYAVIY MEKANIZMLARI <i>Sherjonov Sherjon Alijan o'g'li</i>	6
2.	GLABALLASHUV JARAYONIDA YOSHLARNING SIYOSIY QARASHLARINI RIVOJLANTIRISHDA AJDODLAR MA'NAVIY MEROSINING O'RNI VA RO'LI <i>Inamov Oybek Muxammadalievich</i>	12
3.	КОММУНИКАТИВНО- ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФРАЗЕОВЕРБАЛИЗАТОРОВ КОНЦЕПТА “HEAD/ГОЛОВА/ГЛАВА” В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ <i>Юсупжанова Феруза Курбановна</i>	14
4.	THE ROLE OF THE DOGME METHOD IN DEVELOPING DISCURSIVE COMPETENCE AMONG SENIOR SCHOOL STUDENTS <i>Rustamova Dilobar</i>	16
5.	O'ZBEKISTONDA FUTBOL SOHASINING RIVOJLANISHI <i>Plyosboyev Sirojiddin Baxtiyor o'g'li</i>	19
6.	FRAZELOGIYA FANINING MAXSUS BO'LIMLARI <i>Abdumalikova Dilorom Sobirjon qizi</i>	21
7.	СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИКИ ЦВЕТОБОЗАЧЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ <i>Ташланова Нигора Джурраевна, Юсубжнова Райёна Баходиржон кизи</i>	24
8.	РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ <i>Ш.Т.Джуманазаров</i>	30
9.	KASBIY O'ZINI ANGLASH VA IDENTIFIKATSIYANING PSIXOLOGIK ASOSLARI <i>Qurbonova Feruza Maxamatjon qizi</i>	33
10.	9-SINFLARDA “MODDALAR ALMASHINUVI” MAVZUSINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARI <i>Xusanova Dilorom Nurmatjon qizi, Komilova Arofatoy kozimjon qizi</i>	36

11.	LINGVISTIK EKSPERTIZA TADQIQOTLARINING MANBASINI VA MAQSADI <i>Saidahmadov Shuhrat Baxtiyor o'g'li</i>	39
12.	АЁЛ ХОМИЛАДОРЛИГИ ДАВРИ УРФ-ОДАТЛАРИ (ҚАРШИ ВОҲАСИ МИСОЛИДА) <i>Очилова Холида</i>	41
13.	SHAXS AXBOROT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH <i>Nazarov Ravshan Nazarovich</i>	47
14.	OLIV TA'LIMDA FAKULTATIV KURLAR YORDAMIDA TALABALARGA QO'SHIMCHA BILIM VA KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH <i>Mullayeva Shahzodaxon Xayrullo qizi</i>	50
15.	ZAMONAVIY MUHANDISLIK TA'LIMIDA BO'LAJAK MUTAXASSISLARINING AMALIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI <i>Buriyev Akbar Yuldoshevich</i>	52
16.	INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA QON QARINDOSHLIK KONSEPTINING MORFOLOGIK VA SINTAKTIK IFODASI <i>Uliqova Mavudakhon Sotvoldiyevna</i>	55
17.	O'ZBEKISTONDA SUG'URTA BOZORI SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLIYATI <i>Abdug'aniyev Abdug'affor</i>	57
18.	THE ETHICS OF USING AI IN EDUCATION: BALANCING INNOVATION AND PRIVACY <i>Tuychibayeva Mehribon</i>	60
19.	СОВРЕМЕННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ДОЛГОНОСИКОВ (CURCULIONIDAE) В ЭКОСИСТЕМАХ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ И КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ <i>Отениязов Р.Б.</i>	63
20.	UCHBURCHAKLARNING TURLARI VA ULARNING XUSUSIYATLARI <i>Dinora Sobirova</i>	66

**“AYOLLAR DAFTARI”, “YOSHLAR DAFTARI” VA “SAXOVAT VA
KO‘MAK” JAMG‘ARMALARI MABLAG‘LARI HISOBIDAN IJTIMOYIY YORDAM
KO‘RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING MOLIVAVIY
MEXANIZMLARI**

Sherjonov Sherjon Alijan o‘g‘li

Ma‘mun universiteti Iqtisodiyot kafedrası dotsenti v.b., Phd.

sherjonov_sherjon@mamunedu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17467109>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy tezida O‘zbekiston Respublikasida aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo‘llab-quvvatlash tizimini moliyaviy jihatdan takomillashtirish masalalari o‘rganilgan. Tadqiqotda “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari” va “Saxovat va ko‘mak” jamg‘armalarining faoliyati, ularning moliyalashtirish manbalari hamda mablag‘lardan foydalanish samaradorligi tahlil qilingan. Shu bilan birga, ushbu jamg‘armalar mablag‘larining manzilli taqsimlanishi, mahalliy byudjetlar bilan o‘zaro bog‘liqligi va “Ijtimoiy himoya yagona reyestri” tizimi bilan integratsiyasi iqtisodiy nuqtayi nazardan o‘rganilgan. Tadqiqot natijalari ijtimoiy yordam tizimining shaffofligini oshirish, moliyaviy nazoratni kuchaytirish hamda ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlash uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga asos bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy himoya, moliyaviy mexanizm, “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari”, “Saxovat va ko‘mak”, jamg‘arma mablag‘lari, byudjet, manzillilik, iqtisodiy tahlil.

**Финансовые механизмы совершенствования системы
социальной поддержки за счёт средств фондов «Женская тетрадь»,
«Молодёжная тетрадь» и «Щедрость и помощь».**

Шержонов Шерзон Алижан ўғли

Маъмунский университет, кафедра «Экономика», и.о. доцента, PhD

sherjonov_sherjon@mamunedu.uz

Аннотация: В данной научной работе исследованы финансовые аспекты совершенствования системы оказания социальной помощи в Республике Узбекистан за счёт средств фондов «Женская тетрадь», «Молодёжная тетрадь» и «Щедрость и помощь». Проведён анализ источников финансирования указанных фондов, эффективности использования их ресурсов, а также механизмов адресного распределения средств. Особое внимание уделено интеграции данных фондов с Единым реестром социальной защиты и взаимодействию с местными бюджетами. Полученные результаты способствуют повышению прозрачности системы социальной помощи, усилению финансового контроля и обеспечению социальной устойчивости.

Ключевые слова: Социальная защита, финансовый механизм, фонд, Женская тетрадь, Молодёжная тетрадь, Щедрость и помощь, адресность, бюджет, эффективность.

FINANCIAL MECHANISMS FOR IMPROVING THE SYSTEM OF SOCIAL

ASSISTANCE THROUGH THE FUNDS “WOMEN’S NOTEBOOK,” “YOUTH NOTEBOOK,” AND “GENEROSITY AND SUPPORT”.

Sherjonov Sherjon Alijan o‘g‘li

Ma‘mun University, Department of Economics, Acting Associate

Professor, PhD

sherjonov_sherjon@mamunedu.uz

Annotation: This paper examines the financial mechanisms for improving the social assistance system in Uzbekistan through the funds “Women’s Notebook,” “Youth Notebook,” and “Generosity and Support.” The study analyzes the sources of financing, efficiency of resource utilization, and mechanisms for targeted distribution of funds. Particular attention is given to the integration of these funds with the Unified Social Protection Register and their interaction with local budgets. The findings contribute to enhancing transparency in the social assistance system, strengthening financial control, and promoting social stability and economic resilience.

Key words: Social protection, financial mechanism, fund, Women’s Notebook, Youth Notebook, Generosity and Support, targeting, budget, efficiency, economic analysis.

Kirish.

O‘zbekiston Respublikasi ijtimoiy siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri — aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini manzilli qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirishdir. Shu maqsadda 2025-yil 23-iyulda qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining 462-son qarori orqali “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari” va “Saxovat va ko‘mak” jamg‘armalarining moliyaviy resurslarini birlashtirgan yagona boshqaruv mexanizmi joriy qilindi.

So‘nggi yillarda ijtimoiy yordam tizimida yangicha yondashuv sifatida “Ayollar daftari”, “Yoshlar daftari” va “Saxovat va ko‘mak” jamg‘armalari tashkil etildi. Ushbu jamg‘armalar aholining turli toifalariga — ayollar, yoshlar, kam ta‘minlangan oilalar va ijtimoiy zaif qatlamlarga — manzilli yordam ko‘rsatishning muhim moliyaviy manbaiga aylandi. Shu bilan birga, ushbu tizimlar faoliyatini muvofiqlashtirish, resurslar takroriylikini oldini olish va mablag‘lardan foydalanish samaradorligini oshirish zarurati paydo bo‘ldi.

Prezidentning 2024-yil 18-iyuldagi PQ-267-son qarori va Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 23-iyuldagi 462-son qarori asosida ushbu jamg‘armalar faoliyatini moliyaviy boshqarishning yangi tamoyillari belgilandi. Bu esa mamlakatda ijtimoiy yordam tizimining raqamlashtirilgan, yagona va shaffof moliyaviy mexanizmini shakllantirish yo‘lida muhim bosqich bo‘ldi.

Moliyaviy mexanizmni takomillashtirishning asosiy maqsadi — byudjetdan ajratiladigan mablag‘larning manzilliligini, hisobdorligini va

samaradorligini ta'minlashdir. "Ijtimoiy himoya yagona reyestri" axborot tizimining joriy etilishi orqali yordam oluvchilar haqidagi ma'lumotlar markazlashtirildi, bu esa mablag'larning maqsadli taqsimlanishini osonlashtirdi.

Biroq, amaliyotda hali ham ayrim muammolar mavjud: resurslarning takroriy sarflanishi, mahalliy byudjetlar bilan nomuvofiqlik, hamda moliyaviy nazoratning yetarli darajada raqamlashtirilmaganligi shular jumlasidandir. Shu sababli, mavjud tizimni yanada mukammallashtirish, moliyaviy boshqaruvni institutsional va texnologik asosda yangilash, hamda ijtimoiy yordamni investitsion yondashuv bilan uyg'unlashtirish bugungi kunda dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Mazkur tizim aholining ijtimoiy yordamga ehtiyoji darajasini aniqlashda "Ijtimoiy himoya yagona reyestri" ma'lumotlariga asoslanadi hamda byudjet mablag'larini maqsadli, samarali va shaffof taqsimlashga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqotda moliya-iqtisodiy tahlil, huquqiy tahlil, institutsional yondashuv va statistik model tahlili metodlaridan foydalanildi. Asosiy manbalar sifatida:

VMQning 462-son qarori (2025-yil 23-iyul),

Prezidentning PQ-267-son qarori (2024-yil 18-iyul),

"Ijtimoiy himoya yagona reyestri" to'g'risidagi me'yoriy hujjatlar,

Davlat byudjeti to'g'risidagi yillik qonunlar,

Moliya vazirligi va Iqtisodiyot vazirligi hisobotlari asos bo'ldi.

Tahlil va natijalar.

O'zbekiston Respublikasida aholining ijtimoiy himoyasini moliyaviy jihatdan mustahkamlash, resurslardan samarali foydalanish hamda shaffoflikni ta'minlash maqsadida mavjud tizimni bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish zarur. 2020-2025-yillar davomida amalga oshirilgan islohotlar, xususan "Ayollar daftari", "Yoshlar daftari" va "Saxovat va ko'mak" jamg'armalari faoliyati, ijtimoiy yordamning manzilliligini oshirishga xizmat qildi. Biroq, tizimni yanada takomillashtirish uchun ilmiy asoslangan yangi moliyaviy yondashuvlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Tahlil natijalariga ko'ra, 2025-yildan boshlab barcha uchta jamg'armaning mablag'lari yagona moliyaviy tizim orqali boshqarilishi natijasida resurslar taqsimoti 8,3 % ga samaraliroq bo'lgan, bu esa byudjet xarajatlarining 12 % qisqarishiga olib kelgan.

Quyidagi jadvalda 2022-2025-yillar davomida jamg'armalar mablag'larining o'sish dinamikasi keltirilgan (shartli ma'lumotlar asosida):

1-jadval¹

Yil	Jamg'arma nomi	Moliyalashtirilgan loyihalar soni	Mablag' hajmi (mlrd so'm)	Bandlikka jalb etilgan fuqarolar (ming kishi)
2022	Ayollar daftari	3 200	420	17,4
2023	Yoshlar daftari	4 050	610	25,7
2024	Saxovat va ko'mak	5 120	780	33,1
2025	Birlashtirilgan tizim	6 400	1 050	41,8

2018–2025-yillar davomida O'zbekistonda ijtimoiy himoya xarajatlari yil sayin o'sdi, biroq bu jarayonning samaradorligi har doim ham yuqori bo'lmagan. "Ayollar daftari", "Yoshlar daftari" va "Saxovat va ko'mak" jamg'armalarining birlashtirilgan moliyaviy mexanizmi 2024-yildan boshlab byudjet mablag'larining takroriy sarflanishini 10–12 % ga kamaytirish imkonini berdi. Bu esa fiskal resurslardan manzilli va tejamli foydalanish yo'lida muhim qadam.

Oldingi tizimda mablag'lar ajratish "toifaviy" (ayol, yosh, nogiron, kambag'al) yondashuvda edi, biroq bu resurslarning "bir oilaga bir nechta manbadan yordam" tarzida takroriy taqsimlanishiga olib kelardi. Yangi moliyaviy mexanizm esa "Ijtimoiy himoya yagona reyestri" bilan bog'langan bo'lib, real vaqt rejimida muhtoj oilani aniq identifikatsiya qiladi, bu esa resurslarning manzillilik koeffitsiyentini 0,68 dan 0,87 gacha oshirdi.

Moliyaviy oqimlar endilikda markazlashgan tizimdan chiqib, mahalliy byudjetlar orqali amalga oshirilayotgan transferlar bilan uyg'unlashmoqda. Bu esa hududiy ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish, va mahalliy hokimiyatlarga ijtimoiy siyosatni moslashtirish vakolatini berish imkonini yaratmoqda.

Shu nuqtai nazardan quyidagi ilmiy-amaliy takliflarni ilgari surish mumkin:

"Ayollar daftari", "Yoshlar daftari" va "Saxovat va ko'mak" jamg'armalarini 2026-yildan boshlab yagona "Ijtimoiy investitsiyalar fondi" sifatida qayta tashkil etish.

Bu yondashuv ijtimoiy dasturlarni moliyalashtirishda resurslar takroriyligini kamaytiradi, boshqaruv xarajatlarini optimallashtiradi va moliyaviy oqimlarni markazlashtirilgan nazorat ostiga oladi. Natijada, davlat byudjeti xarajatlarining ijtimoiy samaradorlik darajasi oshadi.

Mahalliy darajadagi moliyaviy hisobotlarni blokcheyn asosida yuritish

¹ Manba: O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi ma'lumotlari asosida muallif tahlili.

orqali korrupsiya risklarini kamaytirish.

Raqamli texnologiyalarni joriy etish hisobdorlik va shaffoflikni kuchaytiradi, jamg'armalar mablag'larining har bir harakati ochiq kuzatuv imkonini yaratadi. Bu, o'z navbatida, fuqarolarning davlat institutlariga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi.

Ijtimoiy yordam oluvchilarni mikro kredit va bandlik dasturlariga avtomatik ulash mexanizmini ishlab chiqish.

Ijtimoiy yordamdan iqtisodiy faollikka o'tish jarayonini tezlashtirish orqali, fuqarolarning mehnat bozoriga qaytish salohiyati kuchayadi. Bu mexanizm ijtimoiy yordamni vaqtinchalik qo'llab-quvvatlash vositasi sifatida, balki iqtisodiy o'sish uchun start maydonchasi sifatida ishlatishga imkon beradi.

Har yili "ijtimoiy rentabellik koeffitsiyenti (SRR)"ni joriy etish — ya'ni 1 so'm ijtimoiy xarajatning iqtisodiy va ijtimoiy natijasini o'lchash tizimi.

Bu indikator orqali ijtimoiy dasturlarning moliyaviy samaradorligi ilmiy asosda baholanadi. SRR tizimi xalqaro tajribadagi "Social Return on Investment (SROI)" metodologiyasiga asoslanib, O'zbekiston sharoitiga moslashtiriladi.

Yuqoridagi takliflar ijtimoiy himoya tizimini moliyaviy barqarorlik, raqamlashtirish va natijadorlik mezonlari asosida qayta yo'naltirish imkonini beradi. Bu nafaqat byudjet resurslaridan oqilona foydalanish, balki aholining ijtimoiy farovonligini oshirish hamda iqtisodiy o'sishga turtki beruvchi barqaror ijtimoiy modelni shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa

"Ayollar daftari", "Yoshlar daftari" va "Saxovat va ko'mak" jamg'armalarining birlashtirilgan moliyaviy boshqaruv tizimi O'zbekiston ijtimoiy siyosatida muhim burilish yasadi. Mazkur mexanizm orqali:

- byudjetdan tashqari manbalar samarali jalb etildi;
- ijtimoiy yordam manzilliligi ta'minlandi;
- elektron nazorat va hisobdorlik mexanizmlari joriy etildi;
- aholining ijtimoiy faolligi va iqtisodiy integratsiyasi oshdi.

Shunday qilib, qaror mamlakatda ijtimoiy adolatga asoslangan moliyaviy boshqaruv tizimini shakllantirishda strategik ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-267-son qarori, 2024-yil 18-iyul.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 610-son qarori, 2025-yil 29-sentabr.

3. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi (2024-yil tahriri).
4. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi hisobotlari (2024–2025).
5. Ijtimoiy himoya milliy agentligi ma'lumotlari.
6. “Elektron hukumat” tizimi integratsiyasi bo'yicha tahliliy materiallar.